

RESEARCH NOTE

**UN CUADRANTE DE *IULIA CAMPESTRIS BABBA*: UNICUM
EN LA CIUDAD HISPANORROMANA DE CARTEIA
(ESTRECHO DE GIBRALTAR, ESPAÑA)**

*A Quadrans from Iulia Campestris Babba: Unicum at the
Hispano-Roman City of Carteia, Strait of Gibraltar, Spain*

Ana Rita García Cobeña, Elena Moreno Pulido

Área de Arqueología, Departamento de Historia, Geografía y Filosofía, Universidad de Cádiz, España
(✉ ana.garciaco@alum.uca.es, elena.moreno@uca.es)

Figura 1. Cuadrante de *Iulia Campestris Babba* hallado en *Carteia* (19 AC): 4.84 g, 16.55 mm, 6 h (RPC 867; Alex. 178).

RESUMEN. Presentamos el único ejemplar numismático perteneciente a *Iulia Campestris Babba* hallado en la Colonia Libertinorum *Carteia* de la *Baetica* (sur de España), que atestigua el trasiego de personas entre ambas orillas del Estrecho de Gibraltar.

PALABRAS CLAVE. Numismática, cuadrante, arqueología, *Babba*, *Carteia*, *Fretum Gaditanum*, *Mauretania Tingitana*.

Recibido: 30/10/2024. Aceptado: 26/11/2024. Publicado: 5/12/2024.

ABSTRACT. *We present the only numismatic specimen belonging to Iulia Campestris Babba found at Colonia Libertinorum Carteia in Baetica, southern Spain, which testifies the movement of people between both shores of the Strait of Gibraltar.*

KEYWORDS. *Numismatics, quadrans, archaeology, Babba, Carteia, Fretum Gaditanum, Mauretania Tingitana.*

INTRODUCCIÓN¹

La *Colonia Iulia Campestris Babba* (Ptolomeo, *Geografía* IV, 1, 14, Βάβα), fue fundada por Octavio sobre una ciudad de origen púnico situada, según Plinio (HN V, 5), a 40 millas de *Lixus* (Larache, Marruecos). Tissot (1878), a partir de la *Notitia Dignitatum* (XXV, 16), la emplazaría al sur, donde hoy reconocemos *Banasa*.

Carcopino (1943) y Mazard (1955) alegaban que la *Castrabariense* debía ser leída *Castra Babbensi* y ser identificada con *Rirha*, al sur del río *Beht* y a orillas del *Wadi Bashir*, a sesenta kilómetros de Larache. A tenor de la falta de evidencias arqueológicas, Rebuffat (1967), Coltelloni-Trannoy (1997), Arharbi (2004) y Callegarin (2011, 2018; *idem et al.* 2016) proponen situarla cerca de *Volubilis*, al sur del Sebú, en *Sidi Saïd*, o en *Rirha*, en el río *R'Dom*.

Babba acuñaría dos series monetarias con leyenda neopúnica BB'T y una con leyenda latina IVL CAMP. La primera circularía localmente, concentrándose en torno a *Volubilis* y el valle del Sebú. La segunda se constata puntualmente por toda *Mauretania*, e incluso se atestigua un ejemplar en Baena (Córdoba, España) (Callegarin y El Khayari 2011; Moreno 2014).

LA MONEDA DE BABBA EN EL MEDIODÍA PENINSULAR

El hallazgo de numerario emitido en *Babba* se caracteriza por su escasez y la necesidad de un estudio completo y actualizado. La mayoría de ejemplares conocidos forman parte de colecciones privadas sin un contexto arqueológico fiable. En la península ibérica, el numerario asociado a esta ciudad es prácticamente inexistente, por lo cual la pieza que presentamos, encontrada en un yacimiento arqueológico, podría considerarse un *unicum*. Se trata de un cuadrante (figura 1) hallado intramuros de la *civitas* (*Carteia*), en el edificio termal, en

un contexto alterado de abandono en el que aparecen materiales tardorromanos (García Cobeña, *en prensa*, n.º 40). Se adscribe a la serie III (Moreno 2014) (tabla 1), bajo el *prefectus C. Mar. Ambatus*, última emisión de la ceca (19 AC), que plasma en su leyenda de reverso IVLIA CAMP. Esta serie latina podría interpretarse como conmemorativa de la fundación de la *Colonia Iulia Campestris Babba*, que bien pudiera estar justificada como la instauración de un importante punto latinizador y militar contiguo a la residencia real de *Volubilis* (Moreno 2014: 436; 2019).

REFLEXIONES FINALES

El castro *Babbensi* podría haber tenido funciones de vigilancia del *limes* en época de Augusto, lo cual explicaría su promoción al estatuto de colonia *augustea* y la aparición de los retratos imperiales en sus series de epigrafía latina.

Esa misma serie latina muestra en sus cuadrantes una iconografía que bien pudiera haber sido acuñada en el *Lacus Ligustinus* o en el área gaditana, pues la cabeza femenina con moño bajo encuentra paralelos en la amonedación de *Cerit* o *Ilipa*. La introducción del atún presenta una intencionada búsqueda de asimilarse a la rica región occidental famosa por la producción y el comercio de las salazones, aludiendo a las labores estacionales de su población, la cual pudo haberse desplazado en buena medida a las costas gaditanas para participar en cada campaña anual (Moreno 2014: 437; 2019).

Confirmaríamos este hecho con el hallazgo de nuestro ejemplar en suelo hispano —junto con el de Baena, los dos únicos ejemplares hallados en *Hispania*—, y más en una *civitas* de tan notable importancia como fue *Carteia*, la cual constituiría un punto estratégico entre ambas orillas del Estrecho de Gibraltar, desde el cual controlaría las relaciones comerciales y sociales entre la *Baetica* y la antigua *Mauretania Tingitana*.

¹ Financiado por TED2021-131704A-I00, MCIN/AEI/10.13039/501100011033, CNS2022-135815, MCIN/AEI/10.13039/501100011033, «Next Generation EU»/PRTR y a través del Plan Propio UCA 2022-2023 de Apoyo y Estímulo a la Investigación y Transferencia. Pilar I.- Estudiantes de Grado, Posgrado y Doctorado. 1.1. INICIA-INV: Iniciación a la investigación.

Tabla 1. Seriación de *Babba* reconstruida a partir de los datos de Akerraz *et al.* (1983), Amandry (1984), Callegarin y El Khayari (2011) y RPC 867-869 (Moreno 2014).

Amonedación de <i>Iulia Campestris Babba</i>								
Seriación	Referencias	Metal	Peso Medio	Módulos	Leyenda	Anverso	Reverso	Valor
1ª ETAPA: VILLA PÚNICO – MAURITANA								
SERIE I: ¿?								
I	Callegarin y El Khayari 2011	AE	4,49 g	17 mm	BB'T	Cabeza masculina con cabello hirsuto y barba en punta. Detrás, cetro	Creciente sobre glóbulo	Mitad
SERIE II: I.A.C.?								
II	Mazard 515 – 516 M 67 – 68 (Bulla Regia)	AE	3,56 g	16 mm	BB'T	Águila explayada	Creciente sobre glóbulo	Mitad
2ª ETAPA: IULIA CAMPESTRIS BABBA								
SERIE III: AUGUSTO. PREFECTUS C. MAR. AMBATUS (19 A.C.)								
III.1	RPC 868 Amandry 1984, pl. VIII. Grant pl. VI, 13 Alex. 176	AE	32,03 g	33 – 32 mm	CAESAR AVGVST C MAR AMBATVS PRAEF ITER IVLIA	Cabeza de Augusto a derecha	Cabeza masculina	Sestercio
III.2	RPC 869 Amandry 1984, pl. VIII. SNG Cop 754 Alex. 177	AE	10,27 g	23 – 22 mm	C M AMBATVS PRAEF ITER IVLIA VAC AX A TE TIRO AED	Cabeza masculina a derecha	Cabeza femenina	As
III.3	RPC 867 Alex. 178 Akerraz <i>et al.</i> 2	AE	3,99 g	15 mm	IVLIA CAMP	Cabeza femenina coronada de espigas a derecha	Atún	Cuadrante

Sobre las autoras

ANA RITA GARCÍA COBEÑA es arqueóloga e investigadora predoctoral de la Universidad de Cádiz. Su tesis doctoral versa sobre *El uso de la moneda desde época púnica hasta la Antigüedad Tardía en la ciudad de Carteia (San Roque, Cádiz, España) a través del registro arqueológico*.

ELENA MORENO PULIDO es profesora en el Área de Arqueología de la Universidad de Cádiz. Se doctoró en 2014 con la tesis *Iconografía monetaria de la región geohistórica del Estrecho de Gibraltar. Siglos III a. C.-I d. C.*

BIBLIOGRAFÍA

- ARHARBI, R. 2004. *La Maurétanie occidentale à l'époque préromaine. Contribution à l'établissement de la carte archéologique du Maroc*. Tesis doctoral inédita. Rabat.
- ALEXANDROPOULOS, J. [Alex.]. 2007. *Les monnaies de l'Afrique antique: 400 av. J.-C.-40 ap. J.-C.* Toulouse: Presses Universitaires du Mirail.
- BURNETT, A.; M. AMANDRY; P. P. RIPOLLÉS. [RPC]. 1992. *Roman Provincial Coinage I. From the Death of Caesar to the Death of Vitellius (44 BC to AD 69)*. Londres-París: British Museum-Bibliothèque Nationale.

- CALLEGARIN, L. 2011. Coinages with Punic and Neo-Punic Legends of Western Mauretania. Attribution, Chronology and Currency Circulation. En *Money, Trade and Trade Routes in Pre-Islamic North Africa*, eds. A. Dowler y E. R. Galvin, pp. 42-48. Londres: British Museum.
- CALLEGARIN, L. 2018. Négocier la frontière: la fluctuation du *limes* en Maurétanie tingitane. En *La frontière méridionale du Maghreb. Approches croisées (Antiquité-Moyen Âge)*, ed. S. Guedon, pp. 221-237. *Ausonius Scripta Receptorica* 13. Burdeos.
- CALLEGARIN, L.; A. EL KHAYARI. 2011. Les monnaies préromaines de Bb'tbab(b)a de Maurétanie. En *Proceedings of the XIV International Numismatic Congress*, pp. 81-88. Glasgow.
- CALLEGARIN, L.; M. K. ALAOUÏ; A. ICHKHAKH; J. C. ROUX, EDS. 2016. *Rirha: site antique et médiéval du Maroc II. Période maurétanienne (V^e siècle av. J.-C.-40 ap. J.-C.)*. Madrid: Casa de Velázquez.
- CARCOPINO, J. 1943. *Le Maroc antique*. París: Gallimard.
- COLTELLONI-TRANNOY, M. 1997. *Le royaume de Maurétanie sous Juba II et Ptolémée (25 av. J.-C.-40 ap. J.-C.)*. Études d'Antiquités africaines. París.
- GARCÍA COBEÑA, A. R. En prensa. Análisis de nuevos hallazgos monetales superficiales procedentes de la ciudad de *Carteia* (San Roque, Cádiz). *Revista Numismática Hécate*.
- MAZARD, J. 1955. Les monnaies coloniales supposées de Babba et Banasa. *Revue africaine* 99: 53-70.
- MORENO PULIDO, E. 2014. *Iconografía monetaria de la región geohistórica del Estrecho de Gibraltar y su periferia. Siglos III a. C.-I d. C.* Tesis doctoral inédita. Universidad de Cádiz.
- MORENO PULIDO, E. 2019. *Imagen, identidad y moneda en el Fretum Gaditanum*. Cádiz: Universidad de Cádiz.
- NEIRA FALEIRO, C. 2005. *La Notitia Dignitatum. Nueva edición crítica y comentario histórico*. Nueva Roma 25. CSIC.
- PLINIO EL VIEJO. 1998. *Historia Natural. Libros III-VI*. Trad. y notas de A. Fontán, I. García Arribas, E. del Barrio y M. L. Arribas. Biblioteca Clásica Gredos 250. Madrid: Ed. Gredos.
- PTOLOMEO. 1990. *Geografía*. Editado por C. F. A. Nobbe. Georg Olms Verlag.
- REBUFFAT, R. 1967. Les erreurs de Pline et la position de *Babba Iulia Campestris*. *Antiquités africaines* 1, 1: 31-57.
- TISSOT, C. J. 1878. Recherches sur la géographie comparée de la Maurétanie Tingitane. *Mémoires présentés par divers savants étrangers à l'Académie des inscriptions et belles-lettres de l'Institut de France* 9, 1: 139-322. París.